

Положительные и отрицательные черты промышленности и техники

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Атоев Ахмад Алишеревич.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье утверждается, что промышленность и техника имеют как положительные, так и отрицательные стороны в жизни человека и общества, что промышленность может быть одновременно и другом, и врагом человечества, исходя из философских законов, человечество и промышленность составляют одно целое, основанной на законе единства и борьбы противоположностей, анализируется, что она развивается в диалектической связи друг с другом и что эта диалектическая связь полезна для человечества, с одной стороны, и вредна, с другой.

Ключевые слова: промышленность, техника, человек, противопоставление, диалектическая связь.

Abstract

The article states that there are both positive and negative aspects of industry and technology in the life of man and society, that industry can be both a friend

and an enemy of humanity at the same time, based on philosophical laws, humanity and industry are one, based on the law of unity and struggle of opposites. It is analyzed that it develops in a dialectical relationship with one another and that this dialectic relationship is beneficial to humanity on the one hand, and harmful on the other.

Key words: industry, technology, man, opposition, dialectical connection.

Можно привести еще много убедительных аргументов и логически доказанных мнений о положительной роли промышленности и техники в жизни человека и ее несравнимом значении в развитии человеческого общества. Однако в этом месте у уважаемого читателя возникает закономерный вопрос. Несколько лет назад были сделаны очень мрачные выводы об опасности промышленности для человечества, а теперь промышленность на подъеме. Какое утверждение верно, вредна эта отрасль или полезна?

Попытаемся ответить на этот вопрос, исходя из вывода Белинского о том, что «промышленность есть причина больших проблем и промышленность есть также источник бесчисленных благ для развития общества». Там же мы подчеркнули, что полностью согласны с этим мнением русского мыслителя. Согласно нашему выводу, промышленность имеет как отрицательные, так и положительные стороны в жизни человека и общества. Так сказать, можно сказать, что индустрия одновременно и друг, и враг человечества. Если продолжить нашу мысль, исходя из философских законов, то человечество и промышленность развиваются в диалектическом отношении, основанном на законе единства и борьбы противоположностей.

существования нынешних стран зависят от развития всей промышленности и науки и техники. Экономические показатели стран, общественно-политическое положение, военно-оборонительный потенциал, бытовой образ жизни населения, культурно-образовательный уровень жизни и процессы в других сферах непосредственно определяются промышленным и научно-техническим развитием. Отказаться от промышленности, науки и техники — значит отказаться от нынешней цивилизации. Это значит сменить наш нынешний образ жизни, все удобства и возможности на отсталую жизнь средневековья.

Как видно из приведенных соображений, развитие промышленности и науки и техники нельзя остановить, оно должно продолжать развиваться. Этот путь также не удовлетворяет человечество. Потому что тогда продолжится ущерб природе и биосфере. Современное состояние промышленного и научно-технического развития делает планету Земля, обитель жизни, непригодной для жизни. В противном случае потеря контроля над ядерными и термоядерными средствами, находящимися в распоряжении человечества, вероятно, ускорит возникновение беспрецедентных экологических катастроф на земле. Как видите, развитие промышленности и науки и техники не может быть остановлено или продолжено таким образом. Человечество сейчас находится в таком положении, что, как гласит пословица, если накроешь ноги одеялом, голова не будет закрыта, если натянешь одеяло на голову, ноги обнажатся. Ситуация аналогичная сейчас.

Так можно ли выйти из этой ситуации? Мы думаем, что это возможно.

